

MOBIL TARMOQLARIDA 4G SIFATINI OSHIRISHNI TAHLIL QILISH

Jumanova Zuxra Xolbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot Texnologiyalari universiteti Nurafshon
filiali - Axborot texnologiyalari kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264891>

Annotatsiya. 4G mobil tarmoqlarining sifati ishonchli va yuqori tezlikdagi simsiz aloqaga ortib borayotgan talabni qondirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu maqola infratuzilmani yangilash, optimallashtirish texnikasi, ilg'or texnologiyalar, dasturiy ta'minot va tahlillar, xizmat ko'rsatish sifati (QoS) boshqarish va hamkorlikdagi sa'y-harakatlarga e'tibor qaratgan holda 4G tarmog'i unumdorligini oshirish bo'yicha turli strategiyalarni o'rganadi. Tarmoqni kengaytirish, kichik hujayralarni joylashtirish va taqsimlangan antenna tizimlari (DAS) kabi infratuzilmani yaxshilash qamrovi va sig'imini yaxshilash uchun zarurdir. Optimallashtirish usullari, jumladan, tarmoq va trafikni boshqarish resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Multiple Input Multiple Output (MIMO) va beamforming kabi ilg'or texnologiyalar signal sifati va ma'lumotlar tezligini sezilarli darajada oshiradi. Tarmoq tahlili va sun'iy intellektdan (AI) foydalanish tarmoqni proaktiv boshqarish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. QoS boshqaruvi muhim xizmatlarning ustuvorligini ta'minlaydi va foydalanuvchi qoniqishini oshiradi. Va nihoyat, operatorlararo hamkorlik va sanoat standartlariga rioya qilish mustahkam va mos keladigan tarmoq muhitini ta'minlaydi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali uyali aloqa operatorlari 4G xizmatlarining sifati va ishonchliligini sezilarli darajada yaxshilaydi, ularni joriy etish kelajakda ulanish talablariga javob berishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: 4G mobil tarmoqlari, tarmoq sifati yaxshilash, infratuzilmani yangilash, tarmoqni optimallashtirish, kichik hujayralar, taqsimlangan antenna tizimlari (DAS), tashuvchilarni birlashtirish, MIMO texnologiyasi, nurlanish, tarmoq tahlili, sun'iy intellekt (AI), mashinani o'rganish, xizmat ko'rsatish sifati (Traffic) QoS mijozlar tajribasini boshqarish (CEM), operatorlararo hamkorlik, sanoat standartlari.

Abstract. The demand for reliable and high-speed wireless communication of 4G mobile networks is rapidly increasing. The three articles examine various strategies for 4G performance, focusing on infrastructure upgrades, optimization techniques, advanced technologies, provisioning and analytics, quality of service (QoS) management, and organizational efforts. Infrastructure improvements such as network storage, small cells, and distributed antenna systems (DAS) are essential to improve coverage and capacity. Optimization techniques, network and traffic management ensure efficient resource utilization. Advanced technologies such as Multiple Input Multiple Output (MIMO) and beamforming improve signal quality and data throughput. Network and artificial intelligence (AI) analytics enable proactive management and resolution of network congestion. QoS management is essential to ensure the stability of the network and restore user satisfaction. Finally, and adherence to industry standards to ensure a robust and compliant operator environment. By implementing these strategies, mobile operators can improve the quality and reliability of 4G services, helping them meet the entry requirements of their deployment.

Keywords: 4G mobile networks, Network quality improvement, Infrastructure upgrades, Network optimization, Small cells, Distributed antenna systems (DAS) Carrier Aggregation, MIMO technology, Beamforming, Network analytics, Artificial intelligence

(AI), Machine learning, Traffic management Quality of Service (QoS) Customer Experience Management (CEM), Inter-operator operation Industry standards.

***Аннотация.** Качество мобильных сетей 4G — надежность и высокая скорость. имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса на беспроводную связь. Эта статья об обновлении инфраструктуры, методах оптимизации, передовых технологии, программное обеспечение и аналитика, качество обслуживания (QoS) Сеть 4G с упором на управление и совместную работу исследует различные стратегии повышения производительности. Для улучшения покрытия и пропускной способности необходимы улучшения инфраструктуры, такие как расширение сети, развертывание малых сот и системы распределенных антенн (DAS). Методы оптимизации, включая управление сетью и трафиком, обеспечивают эффективное использование ресурсов. Передовые технологии, такие как Multiple Input Multiple Output (MIMO) и формирование диаграммы направленности, значительно повышают качество сигнала и скорость передачи данных. Использование сетевой аналитики и искусственного интеллекта (ИИ) обеспечивает упреждающее управление сетью и решение проблем. Управление QoS обеспечивает приоритет критически важных услуг и повышает удовлетворенность пользователей. Наконец, межоператорское сотрудничество и соблюдение отраслевых стандартов обеспечивают надежную и соответствующую требованиям сетевую среду. Реализуя эти стратегии, операторы мобильной связи могут значительно улучшить качество и надежность услуг 4G, гарантируя, что их реализация будет соответствовать будущим требованиям к подключению.*

***Ключевые слова:** мобильные сети 4G, улучшение качества сети, инфраструктура, модернизация, оптимизация сети, малые соты, распределенная антенна системы (DAS), агрегация несущих, технология MIMO, излучение, сетевой анализ, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, качество обслуживания (QoS трафика), управление клиентским опытом (CEM), межоператорское сотрудничество, отраслевые стандарты.*

KIRISH

Global miqyosda mobil ma'lumotlar trafigi har yili qariyb ikki baravar ko'payadi, smartfondan o'rtacha foydalanish 10 Gb dan oshadi, yuqori tezlikdagi internetga bo'lgan talab har soniyada oshib boradi va bu yerda 4G paydo bo'ladi. 4G texnologiyasi yuqori tezlikda ishlash imkoniyatini beradi. ulanishlar, ma'lumotlarning katta o'sishi, oqim, tez va uzluksiz almashish va hamma uchun ko'rish. Xozirda mavjud uyali telefonlarning ko'pini bog'laydigan 4G mobil tarmoqlarini almashtirish. 4G ilovalari korxonalar, uyalar, iste'molchilar va jamoalar uchun asosiy funktsional drayverlarni, jumladan, o'ta ishonchli va past kechikishli aloqa (URLLC), kengaytirilgan mobil keng polosali (eMBB) va massiv mashina tipidagi aloqani (mMTC) taqdim etish orqali ajoyib imkoniyatlarni anglatadi 4G tarmoqlari sifatini yaxshilash juda muhim, chunki mobil ma'lumotlardan foydalanish ortib bormoqda va foydalanuvchilar yanada ishonchli va tezroq ulanishlarni talab qilmoqda. 4G tarmog'i sifatini oshirish texnik yangilanishlar, optimallashtirish strategiyalari va samarali boshqaruv amaliyotlarini o'z ichiga oladi. Bunga erishish uchun asosiy yondashuvlar

Infratuzilmani yangilash

- Tarmoqni kengaytirish va modernizatsiya qilish
Ko'proq uyali aloqa minoralarini qo'shish va mavjudlarini yangilash orqali

tarmoq infratuzilmasini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. O'tkazish qobiliyatini oshirish uchun bir nechta tashuvchi signallarini birlashtirgan Carrier Aggregation kabi texnologiyalarni joriy etish ishlashni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

- Kichik hujayralar va taqsimlangan antenna tizimlari (DAS) Kichik hujayralar va DAS-ni joylashtirish an'anaviy so'l hujayralar barqaror xizmat ko'rsatishda qiynalishi mumkin bo'lgan shahar markazlari va stadionlar kabi aholi zich joylashgan hududlarda qamrov va imkoniyatlarni yaxshilashi mumkin.

Tarmoq ish faoliyatini optimallashtirish:

- Tarmoqni optimallashtirish Quvvat sozlamalari, antenna egilishlari va chastotalarni sozlash orqali tarmoqni muntazam ravishda optimallashtirish qamrom olish, tuyniklar va shovqin muammolarini hal qilishi mumkin. O'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlardan (SON) foydalanish ushbu sozlashlarni real vaqt rejimida tarmoq sharoitlariga qarab avtomatlashtirishi mumkin.

- Trafikni boshqarish ma'lumotlar sig'imini muvozanatlash va trafikni shakllantirish kabi ilg'or trafikni boshqarish usullarini joriy etish tarmoq trafigini yanada teng taqsimlashga yordam beradi, tiqilib qolishning oldini oladi va foydalanuvchilar uchun qulayroq tajribani ta'minlaydi.

- Tarmoq ishlashini baholash uchun bir qator ko'rsatkichlar ko'rib chiqildi, jumladan, ma'lumotlar tezligi, kechikish, marshrutlash, qamrov, xizmat ko'rsatish sifati, tajriba sifati, sig'im, ishonchlilik, xizmat muddati, resurslardan foydalanish, spektral samaradorlik, energiya iste'moli, murakkablik, xarajat, kechikish va xavfsizlik. Ushbu ishlash ko'rsatkichlari va boshqalar tarmoq ish faoliyatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ular tarmoqni optimallashtirish va uning faoliyatini yaxshilash uchun asosiy parametrlardir. Shunday qilib, tarmoq xavfsizligini ta'minlashda ushbu parametrlar o'rtasidagi muvozanatni hisobga olgan holda qo'shma optimallashtirish algoritmlarini ishlab chiqish talab etiladi.

Ilg'or texnologiyalar

- Bir nechta kirish bir nechta chiqish (MIMO) - MIMO texnologiyasi aloqa ish faoliyatini yaxshilash uchun uzatuvchi va qabul qiluvchi uchlarida bir echta antennalardan foydalanadi. MIMO imkoniyatlarini oshirish yaxshi signal sifati va yuqori ma'lumotlar tezligiga olib kelishi mumkin.

- Beamforming - Beamforming texnologiyasi simsiz signalni barcha o'nalishlarda tarqatishdan ko'ra, muayyan qabul qiluvchi qurilmalarga aratadi. Ushbu maqsadli yondashuv signal kuchini oshiradi va shovqinni kamaytiradi, umumiy tarmoq sifatini yaxshilaydi.

Dasturiy ta'minot va tahlil

- Tarmoq tahlili - Tarmoq unumdorligi va foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatish uchun katta ma'lumotlar va tahlillardan foydalanish yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga yordam beradi. Haqiqiy vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish tarmoqni proaktiv boshqarish imkonini beradi, muammolarni foydalanuvchilarga ta'sir qilishdan oldin hal qiladi.

- Mashinani o'rganish va AI Mashinani o'rganish va sun'iy intellektni amalga oshirish tarmoq muammolarini bashorat qilishi va yumshatishi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan echimlar resurslarni dinamik ravishda taqsimlashi, tarmoq sozlamalarini optimallashtirishi va trafikni an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq boshqarishi mumkin.

Xizmat sifatini (QoS) boshqarish

- Trafikning ustuvorligi - Ovozli qo'ng'iroqlar va favqulodda aloqalar kabi muhim xizmatlarni vaqtni talab qilmaydigan ma'lumotlardan ustun qo'yish tarmoq sifatini yaxshilashi mumkin. Har xil turdagi trafikni muvozanatlash uchun QoS siyosati ehtiyotkorlik bilan boshqarilishi kerak.

- Mijoz tajribasini boshqarish (CEM) - Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari va ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri to'plash uchun CEM vositalaridan foydalanish muammoli joylar va foydalanuvchi tashvishlarini aniqlashga yordam beradi, maqsadli yaxshilanishlarni yo'naltiradi va foydalanuvchi qoniqishini ta'minlaydi.

Hamkorlik va standartlashtirish

- Operatorlararo hamkorlik - Rouming kelishuvlari va infratuzilmani almashish bo'yicha turli tarmoq operatorlari o'rtasidagi hamkorlik, ayniqsa, aholi zichroq bo'lmagan yoki borish qiyin bo'lgan hududlarda qamrov va ish faoliyatini yaxshilashi mumkin.

- Standartlarga muvofiqligi - Sanoat standartlariga rioya qilish va standartlashtirish organlarida ishtirok etish yuqori samaradorlik va muvofiqlikni saqlab, eng so'nggi ilg'or tajribalar va texnologik yutuqlar tarmoqqa kiritilishini ta'minlaydi.

Haqiqiy vaqtda xizmatlarga qo'yiladigan talablar:

- 4G tarmoqlari bilan bir qator real vaqtda xizmatlar joriy etildi, jumladan taktik internet, mening internetim, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, video konferentsiyalar va onlayn o'yinlar. Ushbu xizmatlar ushbu savdoni muvozanatlash uchun past kechikish bilan yuqori ishonchlilikni talab qiladi. Shu sababli, yuqori ma'lumotlar tezligini, tezkor uzatishni va tezkor ulanishni ta'minlaydigan samarali va arzon echimlarga katta ehtiyoj bor.

- Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish 4G tarmoqlarida va undan tashqarida ba'zi muammolarni hal qilishi kutilmoqda. Mashinani o'rganish algoritmlari bir nechta sohalarda va ko'plab muammolarni hal qilishda ajoyib natijalarni taqdim etgan holatlarda qo'llanilgan. Ushbu holatlarning aksariyati ma'lumotlarni yig'ish va tekshirish bilan kichik, yopiq va boshqariladigan muhitda muammolarni hal qilish edi. Biroq, mobil tarmoq juda ko'p sonli foydalanuvchilar va xizmatlarga ega bo'lgan giperdinamik muhit bo'lib, turli xil talab va xususiyatlarga ega bo'lgan ko'plab omillar va o'yinchilarni o'z ichiga oladi. Natijada, ular kuchli hujumchilar va aqlli xakerlar uchun tarmoqni ochadigan yangi va jiddiy xavfsizlik muammolarini keltirib chiqarishi kutilmoqda.

- Shunday qilib, bunday dinamik muhitda mashinani o'rganish echimlarini qo'llash ikki qirrali qilich bo'lib, tadqiqotchilardan uning yon ta'sirini qanday hal qilishni qayta o'ylab ko'rishni talab qiladi. Mashinani o'rganish natijasida yuzaga keladigan hujumlarga misol qilib, maxfiylikning sizib chiqishi, resurslarni adolatsiz boshqarish va aniqlashni rad etish (DoD) kiradi. Shu sababli, 4G tarmoqlarida va undan tashqarida mashinani o'rganishni qo'llashning salbiy oqibatlarini oldini olish uchun samarali echimlarga katta ehtiyoj bor.

Xulosa

Yuqoridagi tahlilardan kelib chiqqan holda, mobil tarmoqlarda 4G tarmog'i sifatini yaxshilash infratuzilmani yangilash, ilg'or texnologiyalar va aqlli boshqaruv amaliyotlarini birlashtirgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ushbu sohalarga sarmoya kiritib, uyali aloqa operatorlari mobil ma'lumotlar va ishonchli ulanishga bo'lgan talabning ortib borayotganini inobatga olib mobil tarmoqlarda 4G sifatini oshirish talablarini qondiradigan yaxshi foydalanuvchi tajribasini taqdim etishlari mumkin. Doimiy innovatsiyalar va rivojlanayotgan texnologiyalarga moslashish 4G tarmoqlarining mustahkamligini va kelajakdagi ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlashga qodirligini yanada ta'minlaydi. Tarmoq tahlili va sun'iy intellektidan foydalanish tarmoqni proaktiv

boshqarish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. QoS boshqaruvini yo'lga qo'yish bilan tarmoq sifatini oshirishda muhim xizmatlarning ustuvorligini ta'minlaydi va foydalanuvchi ishonchini oqlaydi. Yuqoridagi xizmatlarni joriy etish orqali mobil tarmoqlarida 4G sifatini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltayev B., Azamatov A., Asqarov A., Sodiqov M., Azamatova G. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9- sinfi uchun darslik. Toshkent: "Cho'lpon" nomidagi NMIU, 2021. – 160 b.
2. Chris Roffey. Computer science. Programming book for Python. – USA: Cambridge university press. 2017, – p. 204
3. Chris Roffey. Python basics. Coding club. Level 1,2. – USA: Cambridge university press. 2012, – p. 85
3. Eric Matthes. Python crash course: a hands-on, project-based introduction to programming. – San-Francisco: No Starch Press, 2015. – p. 56
3. Chris Roffey. Python basics. Coding club. Level 1,2. – USA: Cambridge university press. 2012, – p. 85
4. Muthanna A., Masek P., Hosek J., Fujdiak R., Hussein O., Paramonov A., Koucheryavy A. Analytical Evaluation of D2D Connectivity Potential in 4G Wireless System // Lecture Notes in Computer Science. 2016. Vol. 9870. pp. 395–403.
5. Kurbanova F., Zalkeprieva A., Ramazanova P. et al. Network Functions Virtualization (NFV) // XLIII International Scientific and Practical Conference «Scientific community of students of the XXI century. Technical science». 2016. Iss. 6 (42). URL: